

**UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION**

INTERNATIONAL CONFERENCE

**KOREYA RESPUBLIKASI VA O‘ZBEKISTON INVESTITSIYALARI
BO‘YICHA SAVDO-IQTISODIY HAMKORLIK**

Turlibekova Oygul Ilyos kizi
stajyor-o‘qituvchi, TDSHU
Toshkent, O‘zbekiston
Xolmatov N.B
Ilmiy rahbar – i.f.n dots
turlibekovao.i.@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Koreya Respublikasining, xususan, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro investitsion faoliyatini rivojlantirish, shuningdek, yaratishga xalaqit beradigan investitsiya siyosatini taqdim etishdagi to‘siqlar va xatolarni o‘rganish xususiyatlarini ko‘rib chiqilgan. Undan tashqari investitsion va tashqi investitsiyalarni jalb qilish, erkin iqtisodiy zonalar yaratish va innovatsiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda xorijiy investitsiyalarni tartibga solishda erkin iqtisodiy zonalar yaratish va xalqaro tashkilotlarning rolini baholash uchun qulay sharoitlar to‘g‘risida ma‘lumot berilgan .

Kalit so‘zlar: Investitsion siyosati, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar, diversifikatsiya, aksiyalar, obligatsiyalar, to‘lov balansi, investitsiya fondlari, TSUK, liberallashtirish.

**TRADE AND ECONOMIC COOPERATION ON INVESTMENTS
OF THE REPUBLIC OF KOREA AND UZBEKISTAN**

Turlibekova Oygul Ilyos kizi
lecturer at TSUOS
Tashkent, Uzbekistan
Scientific supervisor: – candidate of economic sciences, associate
professor – Xolmatov N.B
turlibekovao.i.@gmail.com

Abstract. This article considered the features of the development of international investment activities of the Republic of Korea, in particular and the Republic of Uzbekistan, at the present stage, as well as the study of barriers and mistakes in providing investment policies that impede the creation of favorable conditions and climate for investment and attracting external investments, Evaluation of opportunities to create free economic zones and analysis of the role of international organizations in the implementation of cooperation in regulating foreign investment in the development and implementation of innovation.

Key words: Investment Policy, Direct Investments, Diversification, Shares, Bonds, Payment Balance, Investment Funds, GATT, Chaebol, Liberalization.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И УЗБЕКИСТАН

Турлибекова Ойгул Илёс кизи
Стажер-преподаватель в ТГУВ,
Ташкент, Узбекистан

Научный руководитель – к.э.н. доц. – Холматов Н.Б
turlibekovao.i.@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности развития международной инвестиционной деятельности Республики Корея, в частности Республики Узбекистан, на современном этапе, а так же исследование барьеров и ошибок при провидении инвестиционной политики, препятствующих созданию благоприятных условий и климата для проведения инвестиционных работ и привлечения внешних инвестиций, оценка возможностей по созданию свободных экономических зон и анализ роли международных организаций в осуществлении сотрудничества по регулированию иностранных инвестиций в разработку и внедрение инноваций.

Ключевые слова: инвестиционная политика, прямые инвестиции, диверсификация, акции, облигации, платежный баланс, инвестиционные фонды, ГАТТ, чеболи, либерализация.

Введение

От правильно и грамотно составленной внешней инвестиционной политики, отвечающей всем критериям, зависит благоприятность среды для развития экономики, социальной сферы и инвестиционного климата в данной стране.

Говоря об инвестиционной политике Республики Корея, важно отметить, что правительство страны уделяет большое внимание созданию максимально благоприятных условий для иностранных инвесторов, осуществлению мер по улучшению предпринимательского климата. Более того создана мощная правовая база, направленная на поддержку и стимулированию иностранных инвестиций.

В январе 1992 года Республика Узбекистан и Республика Корея официально установили дипломатические отношения, подписав соответствующий протокол. С того момента как установили официальные дипломатические отношения, Республика Корея и Республика Узбекистан осуществляют сотрудничество по различным сложным направлениям.

Сегодня Республика Корея является одним из важнейших и крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана в плане экономического, также и инвестиционного сотрудничества. В настоящее время в Узбекистане действуют более 600 предприятий, финансируемых корейскими инвесторами. Они функционируют главным образом в энергетическом секторе, в таких областях, как машиностроение, торговля, химическая промышленность, легкая промышленность, металлообработка. Южная Корея приветствовала реформы в Узбекистане, направленные на либерализацию экономики и улучшение инвестиционного климата. В свою очередь это привело к увеличению притока инвестиций и высоких технологий в страну, производству продукции с добавленной стоимостью и созданию постоянных рабочих мест.

Основные принципы, критерии, цели и задачи инвестиционной политики

Инвестиционная политика – это совокупность мер, принимаемых правительством, целью которой является гарантирование эффективного течения финансовых вложений в хозяйственные сферы, благоприятное развитие инвестиционной динамичности и активности объектов коммерческой и предпринимательской деятельности параллельно с поддержанием активности населения.

Грамотно проводимая инвестиционная политика непосредственно влияет на решения инвесторов, будь то крупных или мелких, отечественных или иностранных. Прозрачность, защита собственности и отсутствие дискриминации являются основными принципами инвестиционной политики, поддерживающей усилия по созданию благоприятной инвестиционной среды для всех.

Неопределенность политики, включающей в себя такие особенности как непредсказуемость и непрозрачность, которые являются главными препятствиями для притока инвестиций. Правила и процедуры должны разрабатываться таким образом, чтобы достигать намеченных целей в соответствии с политикой. При этом инвесторы должны нести наименьшие издержки с точки зрения бюрократии ради создания наилучшего инвестиционного климата.

Главная задача инвестиционной политики – создать благоприятную среду для развития экономики и социума, а также для грамотного применения инвестиционных ресурсов. Поощрение инвестиционной активности граждан – одно из самых приоритетных направлений подъема государства.

Принятие в 1960 году Закона «об иностранных инвестициях и привлечении иностранного капитала» стало первым шагом для привлечения иностранных инвестиций. Однако в начале этапа по привлечению иностранных инвестиций Южная Корея получала больше иностранного займа, чем прямых инвестиций. Причиной того, как же всё-таки развивалась экономика Южной Кореи является экспортно-ориентированность страны и возможность выхода на западный рынок. Основой усовершенствования экономики Республики Корея в 1960 – 1980-е годы является экономическая политика правительства, которая называлась «регулируемой капиталистической экономикой». Данная политика опиралась на пятилетний экономический план. За этот промежуток Южная Корея, начав с легкой промышленности, превратилась в страну с высокотехнологичной инновационной экономикой. Ещё один фактор, который способствовал выхода Кореи из финансового кризиса – это стабильный поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Правительство хотело использовать ПИИ для облегчения платежного баланса¹, и как следствие нуждалась в новых технологиях и квалификации.

Что касается отраслевого распределения притока ПИИ в Корею, обрабатывающий сектор был крупнейшим получателем инвестиций в период ранней либерализации, поглощение составляло 67,4% от общего объема входящих прямых иностранных инвестиций в 1962–86 гг. Как и некоторые другие страны Азии того времени, Корея создала зоны свободной торговли после 1970 г. для привлечения иностранных

¹ Платёжный баланс – движение денежных средств в виде платежей из страны в страну. Платёжный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода// <https://ru.wikipedia.org>.

инвестиций в трудоемкую обрабатывающую промышленность с высокой добавленной стоимостью.

Японские инвестиции были направлены на развитие автомобильной, электрической (электронной) и машиностроительной промышленности в Корею. Многосторонние торговые переговоры, такие, как ГАТТ², и стремление правительства к усилению конкуренции на внутреннем рынке способствовали постепенному открытию сектора услуг.

Существенную роль в привлечении ПИИ сыграла также новая налоговая политика. Поправка, внесенная в мае 1998 года в закон «О приобретении земли иностранцами», привела к полному снятию ограничений на иностранную собственность на землю, имущество и жилье. До кризиса отдельным иностранцам не разрешалось владеть более 7% акций корейской компании, а коллективная иностранная доля была ограничена до 26%. Был продлен срок аренды, находящейся в собственности государства земли и срок уплаты налогов на иностранные инвестиции. С 25 мая 1998 г. правительство разрешило слияние и приобретение компаний иностранцами, а 26 июня 1998 г. оно сняло ограничения на покупку иностранцами недвижимости. Иностранцы, включая нерезидентов, в настоящее время пользуются национальным режимом при приобретении земли без каких-либо ограничений в отношении землепользования или размера земли. Исключениями являются земли, имеющие военное, культурное или экологическое значение, и сельскохозяйственные угодья, предназначенные для выращивания риса и ячменя. Преобразования для иностранных инвесторов коснулись снижения налога для юридических лиц, налога на прибыль и местного налога. Были также внедрены принципы уклонения двойного налогообложения. Кроме того, были снижены ставки выплат за аренду государственного имущества и увеличены максимальные сроки сдачи в аренду с 20 лет до 50³.

В июле 1998 года Корейское агентство по поощрению торговли и инвестиций (КОТРА) учредило Корейский Центр инвестиционных услуг в качестве единого центра для иностранных инвесторов, оказывающего

² ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) - международное соглашение, заключенное в 1947 году с целью восстановления экономики после Второй мировой войны, которое на протяжении почти 50 лет фактически выполняло функции международной организации. Основная цель ГАТТ - снижение барьеров в международной торговле// <https://ru.wikipedia.org>.

³ Статистика иностранных инвестиций. // <http://www.motie.go.kr/motie/py/sa/investstatse/investstats.jsp> (12.03.2017).

административную поддержку инвестиционной деятельности, а также консультационные услуги и пост-инвестиционные услуги.

Наиболее перспективными сферами вложения иностранного капитала в РК являются производственный сектор (автомобильная промышленность, оборудование, химическая промышленность) и сфера обслуживания (банковское дело и страхование, туризм, транспорт, компьютерные услуги, розничная и оптовая торговля). Главными инвесторами в Республике Корея в 2007 году были такие страны как США (2,34 млрд. долл.), Голландия (1,97 млрд. долл.), Япония (989,7 млн. долл.), Сингапур (516,1 млн. долл.), Франция (439,3 млн. долл.), Германия (438,9 млн. долл.), Китай (384,8 млн. долл.), Великобритания (337,5 млн. долл.)⁴.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2006 году южнокорейскими исследователями, среди 142 иностранных фирм и фирм с участием иностранного капитала, осуществляющих свою деятельность в Республике Корея, основными причинами вложения ПИИ в экономику страны для них стали завоевание доли на внутреннем рынке (48.6% участников) и создание производственной базы для выхода на азиатские рынки (26,1%)⁵.

За последние 10 лет крупнейшими инвесторами в Корее остаются США, за которыми следуют Япония, Нидерланды, Великобритания и Германия. На эти пять ведущих стран приходилось 59% всех иностранных инвестиций в Корею за последнее десятилетие. В целях привлечения крупных иностранных инвестиций в соответствии с Законом о поощрении иностранных инвестиций была также создана система зон иностранных инвестиций. Данная система позволяет квалифицированным иностранным инвесторам определить идеальный участок для своего бизнеса и получать выгоды.

В Корее насчитывается более 15000 компаний с иностранными инвестициями, которые составляют значительную часть корейской экономики. Заявленные ПИИ в новые отрасли, такие как искусственный интеллект (ИИ), большие данные (информация), экологически чистые транспортные средства и биофармацевтические препараты, увеличились за год до 8,42 млрд. долларов в 2020 году⁶.

⁴ Южная Корея: экспорт и импорт. // [https://trendeconomy.ru/data/h2/Koreya/TOTAL\(2007\)](https://trendeconomy.ru/data/h2/Koreya/TOTAL(2007))

⁵ Trade Policy Review of the Republic of Korea. 2016. P. 22, 25. // https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp446_e.htm

⁶ REGNUM. // <https://regnum.ru/news/3267014.html>

Таким образом, можно сделать вывод, что для большей части иностранных инвестиций значение имеет сам южнокорейский рынок, а возможности, связанные с экспортом произведенной продукции в другие страны, играют меньшую роль в привлечении иностранного капитала. А также в ходе данного опроса можно выделить существующий стабильный инвестиционный климат в стране. Присутствующие на южнокорейском рынке иностранные инвесторы наиболее положительно оценивают такие факторы инвестиционного климата, как размер внутреннего рынка, развитость местной инфраструктуры, подготовленность местных специалистов.

Заключение

Сегодня Южная Корея является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана как экономического, так и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. В настоящее время в Узбекистане работают более 600 предприятий, участвующих в корейских инвестициях. Они работают главным образом в энергетическом секторе, в таких областях, как машиностроение, торговля, химическая промышленность, легкая промышленность, металлообработка.

Корейские инвестиции в Узбекистане направлены главным образом в энергетический и тяжёлый промышленный отрасли. Следовательно, Узбекистану необходимо разработать стратегические программы и меры по привлечению корейских ПИИ в диверсифицированные сектора экономики, во избежание зависимости от природных ресурсов и так называемого “ресурсного проклятия”⁷.

Одной из особенностей инвестиционной политики РК можно также выделить устойчивый и стабильный потребительский рынок страны. Привлекательность внутреннего рынка Республики Корея для иностранных инвесторов можно объяснить тем положением, которое страна занимает в мировой экономике. Во-первых, Республика Корея является 11-й (12 место в период пандемии 2020-2021гг.) по величине экономикой мира, прочно встроенной в систему международной торговли и имеющей наибольшее из всех стран количество заключенных соглашений о свободной торговле, облегчающих доступ на рынок. Во-вторых, власти страны прикладывают колоссальные усилия для создания

⁷ Ресурсное проклятие — понятие в экономической теории, связанное с тем, что некоторые страны, обладающие значительными запасами природных ресурсов, как часто являются, менее экономически развитыми, нежели страны с небольшими их запасами или с запасами, которые вообще отсутствуют. Источник: <https://www.wikiwand.com/ru>.

в Южной Корее благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь, за счет принятия законов, обеспечивающих условия для деятельности иностранных инвесторов. Это было оценено, в том числе, рейтингом Doing Business, ежегодно составляемым Всемирным банком, в котором Республика Корея в последние годы стабильно занимает 4 – 5 места из 190.

Подытожив вышеуказанное можно сделать вывод, что наряду с иностранной помощью и иностранными займами, существенную роль в развитии экономики Южной Кореи сыграли прямые иностранные инвестиции, а также мобилизация внутренних денежных ресурсов. Южнокорейское государство проводило эффективную политику мобилизации свободных денежных средств страны, что в свою очередь создало благоприятные условия для продуктивного использования иностранных займов.

Список использованной литературы и источников:

- 1) И.И. Иваницкая. Инвестиции и инвестиционная политика // Источник: <https://www.hse.ru/pdf>
- 2) World Trade Organization. Trade Policy Review of the Republic of Korea. 2016. P. 22, 25;
- 3) Статья Н. Сирожиддинов, Э. Ким «Иностранные инвестиции в росте конкурентоспособности на примере Республики Корея» 2019г// <https://review.uz/post/inostranniye-investitsii-v-roste-konkurentosposobnosti>.
- 4) Исследовательская работа Национального исследовательского Томского политехнического университета «Инвестиционная политика Республики Корея»; Источник: <http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Conferences/2012/C1/138.pdf>
- 5) OECD Working Papers on International Investment, 2013/02;
- 6) Статья Гил Кюн Сук «Эволюция политики стимулирования иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи после финансового кризиса 1997 г»;
- 7) Международный научный журнал «Молодой учёный» № 5 (295) / 2020.

Электронные источники:

- 1) URL: http://kuims.ru/view_page.php?page=76&ID=16
(3.05.2011)

2) KOTRA – (South Korea’s Trade and Investment Promotion Agency) – Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций. Подробнее на сайте <http://kotra.ru>

3) <https://mift.uz/ru/news/uzbekiston-respublikasining-2019-yil-uchun-investitsiya-faolijati-sarhisobi>

4) <https://www.koreapost.com/news/articleView.html?idxno=21753>